

AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALAR BILAN ISHLASH

Arslanova Dilnoza Aleksandrovna

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Psixologiya yo'nalishi 1-bosqich 25-03 guruh talabasi

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter Injining va raqamli texnologiyalar”

kafedra o'qituvchisi

Email: xalimjonov1234@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17587357>

Annotatsiya: Inkluziv ta'limda uchrayotgan muammolar, inkluziv ta'limning olib borilishi, usullari, yo'nalishlari haqida so'z yuritilgan. Umumta'lim maktabning autizm spektri buzilishlari bo'lgan o'quvchilari uchun o'qituvchilar tomonidan qanday ishlar olib borilsa bolalarda inkluziv ta'limning samaradorligi oshishi borasida fikr va mulohazalar keltirilgan. Ota-onalarning psixologik tayyorgarligi - bu alohida ehtiyojli bolalarning ota-onalariga o'z farzandlariga hech narsa tahdid solmasligini va umumiy ta'lim jarayonida ishtirok etish ularning rivojlanishi va ijtimoiylashuvini rag'batlantirishini ko'rsatish uchun o'qituvchining roli muhimdir.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, ota-onalar bilan hamkorlik, ijtimoiylashuvi, rag'batlantirish

Har yili tug'ma va orttirilgan nuqsonlari bo'lgan bolalar ko'paymoqda. O'zbekistonning BMTning “Nogironlar huquqlari to'g'risida”gi konvensiyasiga qo'shilishi o'zbek ta'limini inklyuziv ta'limga aylantirishga olib keldi. Alohida ta'limga muxtoj o'quvchilar uchun boshlang'ich umumiy ta'lim bo'yicha davlat ta'lim standarti (keyingi o'rinlarda standart deb yuritiladi) birinchi marta autizm spektrining buzilishi (ASD) bo'lgan barcha bolalar uchun ta'lim olish imkoniyatini berdi. Zamonaviy o'zbek maktabi uchun umumta'lim maktablariga kiradigan ASD bilan o'quvchilar sonining sezilarli darajada oshishiga olib keldi. Davlat bolalarda rivojlanishdagi og'ishlarni erta tashxislash va tananing kompensatsion funksiyalari tufayli bu og'ishlarni erta tuzatish vazifasini qo'yadi. O'z navbatida, ta'lim tizimi, imkoni bo'lsa, ushbu toifadagi bolalarni ommaviy bog'chalar, maktablar, litseylar va oliy o'quv yurtlaridagi o'quv jarayoniga kiritishi kerak. Autizm sindromli bolalarning ko'pchiligida intellektual rivojlanish notekis kechadi: ularning kuchli tomonlari- ko'pincha vizual idrok, tafsilotlarga e'tibor, yetarlicha katta miqdordagi mexanik xotiradir. Zaif tomonlari ko'pincha matnning umumiy ma'nosini tushunmaslik va o'qilgan narsalarni yodlangan iboralar yoki og'zaki nutqni qisman idrok etish orqali takrorlash bo'lib chiqadi, bu, masalan, matematikani bajarishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin,

chunki bunday bo'lsa-da o'quvchi arifmetik amallarni bajarishni biladi, masalaning shartini tushunolmaydi. Autizm atamasi Eyigen Bleyler tomonidan kiritilgan, ammo uni shizofreniya alomati deb ta'riflagan. 1938 yilda Xans Asperger autizmni "autistik psixopatiya" deb ta'riflagan. Uning sharafiga yuqori funktsional autistlarni "Asperger sindromi" deb nomlanadi. 1943 yilda Leo Kanner "affektiv aloqaning ostistik kasalliklari" maqolasida autistik kasalliklarni tasvirlab berdi. Kanner sindromi, shuningdek, erta bolalik autizmi uning nomi bilan atalgan. Stiv Silberman "NeuroTribes: Autizm merosi va neyrologiyaning kelajagi" nomli kitobida, "autist odamlar doimo insoniyat jamoasining bir qismi bo'lgan"- deb aytgan. Bugungi kunda autizmning 98 ta turi bo'lib, ularning har biri alohida hususiyatlar bilan kechadi va o'ziga xosdir. Autizmning ayrim turlarida bolalar tashqi muhitdan uzilib qoladi, bir guruhi esa o'zini o'zi eplay oladi. Yana shunday autist bemorlar borki, ulardan mashhur olimlar yetishib chiqadi. Bunga Eynshteyn, Motsart, Charlz Darvin, Tomas Jefferson, Bill Geytsni misol qilib keltirish mumkin. Autizm belgilari har bir bola farq qilishi mumkin va odatda erta bolalikda paydo bo'ladi. Autizm spektriga to'g'ri keladigan ba'zi alomatlar quyidagilardir: Ijtimoiy muloqotda cheklanishlar autizmli bolalar ko'z bilan aloqa qilishda qiyinchiliklarga duch kelishida, boshqalar bilan munosabatlarni o'rnatishda qiyinchiliklarda va hissiy ifodalarni tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishlarida namoyon bo'lishi mumkin. Ijtimoiy o'zaro munosabatlardagi cheklovlar boshqa odamlar bilan bog'lanish va munosabatlarni rivojlantirish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Autizmli sindromli bolalarda odatda nutq rivojlanishining kechikishi kuzatiladi. Nutq qobiliyatlari yaxshilanishi mumkin bo'lsa-da, ba'zilari bema'ni yoki takroriy so'zlardan foydalanishi, exolaliya kuzatilishi mumkin. Ba'zi autizmli bolalarga nutq o'rniga noverbal aloqa turidan - imo-ishoralar, belgilar yoki muqobil aloqa usullari (masalan Peks kartochkalari)dan foydalanishga o'rgatiladi. Autizmli bolalar takrorlanadigan va stereotipik xatti-harakatlarga, cheklangan va kuchli qiziqishlarga ega bo'lishi mumkin. Misol uchun, ular qo'llarini silkitishlari, bir joyda aylanishlari va ma'lum bir mavzuga e'tibor berish kabi xatti-harakatlarni namoyon qilishlari mumkin.

Bolaning normal rivojlanish davri odatda olti yoshdan oshmaydi. Autizm jamiyati ma'lumotlariga ko'ra, autizm belgilari odatda 24 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan davrda namoyon bo'ladi. Autizm belgilari engildan og'irgacha bo'lishi mumkin. Autizm bilan og'rikan ba'zi bemorlar hech qanday to'siqlarsiz sog'lom hayot kechirishlari mumkin. Boshqa jiddiy ta'sirlangan shaxslarda, ularning hayotida katta ta'sir kuzatilishi mumkin.

Asosiy alomatlarga quyidagilar kiradi:

- Muloqotning anormal yoki buzilgan rivojlanishi,
- Til va kognitiv rivojlanishda sezilarli kechikish,
- Ijtimoiy aloqaning buzilishi,
- Cheklangan faoliyat, xatti-harakatlar va qiziqishlarning takrorlanishi,
- Obsesif yoki antisosyal xatti-harakatlarning belgilari ham ko'rish mumkin.
- Agar bolada quyidagi belgilar aniqlansa, darhol shifokorga murojaat qilish

kerak:

- Olti oy yoki undan keyin quvonchli ifodalar yoki tabassumlar ko'rinmasa
- To'qqiz oylik yoshda yuz ifodalari, tabassumlar va tovushlar sezilmasa,
- 12 oyligida ko'rsatish, ko'rsatish, yetib borish yoki silkitish kabi imo-
ishoralar bo'lmasa

Autizm spektri buzilishi (ASB) bo'lgan bolalar ko'plab ijtimoiy va kommunikativ muammolarga duch keladilar. Ular o'z tengdoshlariga qaraganda boshqacha dunyoni ko'radilar, eshitadilar va his qiladilar. Bu farqlilik ularning atrofda insonlar bilan o'zaro aloqasini murakkablashtiradi. Autizmli bolalar ko'pincha: ko'z bilan muloqot qilmaydi yoki qisqa davom etadi; o'yin davomida tengdoshlariga qo'shilmaydi, yolg'iz o'ynashni afzal ko'radi; ijtimoiy qoida va ishoralarni tushunmaydi; o'z his-tuyg'ularini ifoda etishda qiynaladi; takroriy harakatlar bajaradi; notanish holatlarga xavotir bilan munosabat bildiradi. Bu xususiyatlar ijtimoiylashuv jarayonini sekinlashtiradi. Ijtimoiy moslashuv autizmli bola uchun tabiiy jarayon emas, balki o'rganiladigan ko'nikmadir. Shu sababli ular bilan ishlovchi tarbiyachilar ijtimoiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratishlari zarur. Ko'p jihatdan autizmning rivojlanishi ekologiyaning turli zararli ishlab chiqarish maxsulotlarning tabiatga ta'siri va bu zararli moddalarning inson tanasida to'planishi bolada mavjud sezgilar yordamida atrof olamni qabul qilish va o'rganishga kerakli bo'lgan ko'nikmalarning chiklanganligi bilan nomoyon bo'ladi. Autizm spektrining buzilishi haqida ota-onalar bola 18 oyga yetganida bolaning g'ayrioddiy xatti-harakatlarini sezadilar va 24 oyga kelib ota-onalarning 80 foizi boladagi o'zgarishlarga e'tibor berishadi. Ota-ona yodda tutishi lozim. Bolalardagi bu ruhiy holat faqatgina pedagogika yordamida bosh miyada atrof olamni o'rganish uchun zarur asab hujayralarini xosil bo'lishi yordamida korreksiyalanadi. Kompleks pedagogik ta'sirning kechikishi uzoq muddatli natijaga ta'sir qilishi mumkinligi sababli, agar quyidagi belgilar mavjud bo'lsa, bolani darhol mutaxassisga ko'rsatish kerak:

- hayotining 12 oyiga kelib, bola hali gugulamaydi;

- hayotining 12 oyga kelib, u imo-ishora qilmaydi (qo'lini narsalarga ishora qilmaydi, xayrlashish uchun qo'l silkitmaydi va hokazo);
- 16 oyga kelib, so'zlarni talaffuz qilmaydi;
- 24 oyga kelib, u ikki so'zli iboralarni aytmaydi (exolaliya bundan mustasno);
- biron bir yoshga kelib til yoki ijtimoiy ko'nikmalarning birdan yo'qolishi kuzatiladi.

Autizmda tez-tez uchraydigan ba'zi alomatlar mavjud, ammo tashxis qo'yish uchun asosiy deb hisoblanmaydi. Biroq, ular e'tiborga loyiqdir, bular giperaktivlik (ayniqsa erta bolalik yoki o'spirinlik davrida), eshitish giper va fotosensitivligi va tovushga turli xil reaksiyalar (ayniqsa hayotning dastlabki 2 yilida aniq namoyon bo'ladi, lekin odatda vaqtivaqti bilan yoki doimiy ravishda va kattalarda mavjud), teginishga yuqori sezuvchanlik, g'ayrioddiy odatlar ovqatlanish paytida, shu jumladan oziq-ovqat bo'lmagan ovqatlar, o'ziga zarar etkazish, og'riq sezuvchanligi pastligi, tajovuzkor namoyishlar va kayfiyat o'zgarishi. Ular ushbu kasallikka chalingan insonlarning kamida 1/3 qismida uchraydi. "Autizm spektrining buzilishi" alohida tashxis emas, u holatlar guruhini anglatadi, shuningdek, autizm buzilishlarining namoyon bo'lishi va agressiyaning yuqori o'zgaruvchanligi, ushbu guruh bolalarining nutqi, kognitiv rivojlanishi darajasidagi sezilarli farqlar g'oyasini aks ettiradi. ASB aniqlangan bolalarning erta rivojlanishi, tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, autizm belgilari qanday va qachon paydo bo'lishi haqida bir nechta variant mavjud. Ba'zi bolalarda hayotning birinchi oylarida boshqa insonlar bilan o'zaro munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari qayd etiladi, bu yaqinlarning tashvishlarini keltirib chiqaradi, garchi oila a'zolari har doim ham o'z tashvishlarini mutaxassislariga aytolmaydilar. Bolalarning yana bir qismi odatda yaqin variantda rivojlanadi va bolaning xususiyatlari uning ulg'ayishi bilan uning yaqinlariga ko'rinadi, yoki bolaning nutqida, ijtimoiy rivojlanishida regressiya sodir bo'ladi. uning mavjud nutqiy va ijtimoiy ko'nikmalari yo'qoladi. Go'daklik yoki erta bolalik davrida o'zini namoyon qila boshlagan alomatlar uch yoshga kelib, autizm spektrining buzilishi alomatlari aniq bo'ladi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, maktabdan keyin autizm sindromli bola oddiy maktab bitiruvchilari bilan bir jamiyatda yashashi kerak bo'ladi. Ular bir-birlarini qanchalik tez tanisalar, ular o'rtasida tushunish va o'zaro munosabatlarning rivojlanishi ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Oddiy bolalar bilan maktabga boradigan autizmli bola o'zini maxsus maktab bitiruvchisidan

ko'ra jamiyatning bir qismi sifatida his qilishi ancha oson bo'ladi. Autizm sindromiga chalingan bola bilan doimiy muloqatda bo'lib, unga motivatsiya berish hayotga bo'lgan qiziqishini ortirishimiz kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zaxarenko A.S., Rokitskaya Yu.A., Shepel T.A., Platonova A.V., Gagina I.P., Tryaskina I.P., Polyakova G.S., Shkilontseva O.V- "Nogiron o'quvchilar uchun maktabinternatda autizm spektrining buzilishi bo'lgan bolalarni o'qitish va ijtimoiylashtirish" uslubiy qo'llanma - Chelyabinsk: ChSPU, 2016 .
2. Kozorez A.I. "O'rta maktabda autizm sindromli bolalar uchun o'quv va darsdan tashqari tadbirlarni tashkil etish tajribasi".
3. S. Sattorova. Logopediya asoslari. – Toshkent: "Ilm Ziyo", 2019.
4. L.R.Mo'minova "Autizm sindromi, uning sabablari, turlari va bartaraf etish metodikalari"/uslubiy qo'lanma

